

BIR HUJAYRALI SUV O‘TLARINI YETISHTIRISH, ULARDAN OLINADIGAN OQSIL, LIPID MIQDORINI ANIQLASH VA UNI TARKIBIGA TA’SIR KO‘RSATUVCHI MUHIT OMILLARINI O‘RGANISH

Bahranova Durdona Ruzimamatovna

Doctoral student of the Department of Biotechnology, Tashkent State Technical University named after I.A Karimov (durdona.norova@mail.ru).

Kirish. Suvo'tlarni tabiiy muhitidan ajratib olish uchun uning jismoniy va kimyoviy yashash muhitiga etibor qaratish kerak. Mikrosuvo'tlarining fizik-kimyoviy xossasiga o'sish tezligi, atrof-muhit sharoitlari va hayot faoliyati kabi omillar ta'sir qilishi mumkin. Yosunlar ostida o'sadigan fosfor tarkibi cheklov kutilgandek o'zgardir, Plimited tarkibidagi P hujayralar N-cheklanganidan ancha past yoki cheklanmagan hujayralar. P tarkibi edi barcha uch xil suv o'tlarida sezilarli darajada farq qiladi. C: P nisbati (atom), C dan POM ning 50% deb hisoblangan cheklanmagan hujayralar va N-cheklangan hujayralar uchun past, lekin P-cheklangan hujayralar uchun yuqori.

Suvo'tlarni tabiiy muhitidan ajratib olish uchun uning jismoniy va kimyoviy yashash muhitiga etibor qaratish kerak. Mikrosuvo'tlarining fizik-kimyoviy xossasiga o'sish tezligi, atrof-muhit sharoitlari va hayot faoliyati kabi omillar ta'sir qilishi mumkin. Mikrosuvo't o'sishi va kimyoviy tarkibi asosan yorug'lik intensivligi va sifati, harorat, karbonat angidrid, pH, kun uzunligi va ozuqa moddalari bilan boshqariladi. Bunga aniq belgilangan miqdorda asosiy oziq moddalar (masalan, azot va fosfor), kichik oziq moddalar (masalan, mis, sink, kobalt, marganets, molibden, temir, selen) va vitaminlar (ya'ni B12, tiamin va biotin) qo'shiladi. Umuman olganda, ekilgan suv o'tlari juda past yorug'lik intensivligiga moslashgan va harorat oralig'i juda keng. Fotoavtotrof turlar o'simliklar kabi fotosintetikdir. Geterotrof turlar o'z energiyasini xamirturush, bakteriyalar va hayvonlar kabi organik uglerod birikmalaridan oladi. Mixotrof turlar quyosh nuri yoki organik ugleroddan foydalanishi mumkin, ular oladigan narsadan qat'i nazar. Mikrosuvo'tlar fotosintez orqali havo va yorug'lik energiyasidan karbonat angidridni polisaxaridlar, oqsillar, lipidlar va uglevodorodlar kabi kimyoviy energiyaning turli shakllariga aylantira oladi. Yuqori o'simliklar bilan solishtirganda, Mikrosuvo'tlar bir qator afzalliklarga ega, shu jumladan yuqori fotosintetik samaradorlik va o'sish tezligi. Quyosh nurlari energiyasidan foydalangan holda Mikrosuvo'tlarni etishtirish ochiq suv havzalarida yoki yopiq fotobioreaktorlarda, quvurli, tekis plastinka yoki boshqa konstruktsiyalarga asoslangan holda amalga oshirilishi mumkin. Hozirgi vaqtda suv o'tlarini etishtirish uchun uchta turdagi sanoat reaktorlari qo'llaniladi: fotobioreaktorlar, ochiq hovuzlar va yopiq gibriz tizimlar (Chisti, 2007). Mikrosuvo't biomassasini keng miqyosda ishlab chiqarish odatda kunduzi doimiy kulturadan foydalanadi. Yorug'likdan samarali foydalanish Mikrosuvo't biotexnologiyasining asosiy muammolaridan biridir, ayniqsa biomassa hosildorligini oshirish kerak bo'lganda (Barbosa va boshq. 2001). Ushbu operatsiyani bajarishda yangi madaniyat muhiti doimiy tezlikda oziqlanadi va bir xil miqdordagi Mikrosuvo't doimiy ravishda tortib olinadi (Molina, 1999). Yosunlarni ommaviy etishtirish uchun suv o'tlarini optimallashtirish, yig'ish va qayta ishlash kerak. Yetishtirish jarayonida suv o'tlarining o'lchami, hujayra devorining kesish kuchiga sezgirligi, flokulyatsiya qulayligi va yog 'miqdori kabi yosunlarning xususiyatlarini hisobga olish kerak. Mikrosuvo'tlar yorug'likdan samarali foydalanishi mumkin bo'lsa-da, Mikrosuvo't fotoavtotrof o'sishi keng miqyosda yuqori hujayra zichligida yorug'lik

cheklanishi (Ven va boshq., 2003) yoki haddan tashqari yorug'lik tufayli, ayniqsa quyoshli kunlarda "foto inhibitsiyonu" tufayli sekin bo'ladi. Mikrosvu'tlarni geterotrofik etishtirish fotoavtotrofik etishtirishga nisbatan bir qancha afzalliklarga ega, shu jumladan yorug'likni yo'q qilish.

talab, etishtirish jarayonini yaxshi nazorat qilish va Mikrosvu't geterotrofik madaniyatida olingan yuqori hujayra zichligi tufayli biomassani yig'ishning arzonligi (Chen, 1996). Geterotrof madaniyatda hujayra o'sishi ham, mahsulotlarning biosintez ham o'rta oziq moddalar va atrof-muhit omillari tomonidan sezilarli darajada ta'sir qiladi. Uglarod manbalari lipidlar ishlab chiqarishda Mikrosvu't geterotrof madaniyati uchun eng muhim element hisoblanadi. Yosunlar lipidlar kabi organik birikmalarni sintez qilish uchun uglarod manbasidan foydalanadi. Uglarodga bo'lgan talab va mahsuldorlik mutanosib ravishda ortib borayotganligi sababli, Mikrosvu't intensiv ommaviy madaniyati CO₂ ning katta manbasini talab qiladi (Neenan va boshq., 1986). Geterotrof Mikrosvu'tlar ishlatiladigan Mikrosvu't turlariga qarab etanol, glitserin va fruktoza kabi boshqa uglarod manbalaridan foydalanishi mumkin. Biodizel sifatida Mikrosvu'tal moylarni ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish uchun arzonroq uglarod manbalarini hisobga olish kerak. Misol uchun, organik uglarod manbai sifatida glyukoza o'rniga makkajo'xori kukuni gidrolizati (CPH) yoki pekmez ishlatilishi mumkin va bu Mikrosvu'tlar tomonidan biodizel ishlab chiqarish uchun iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan heterotrofik tarzda o'stirilgan Mikrosvu'tlar odatda fotoavtotrofik usulda etishtirilganlarga qaraganda ko'proq lipidlarni to'playdi (Miao va Vu, 2006).

1-jadval. Suv o'tlarining lipid tarkibi va mahsuldorligi

Dengiz va chuchuk suv o'tlarining turlari	Lipid tarkibi (% quruq vazn biomassasi)	Lipid mahsuldorlik (mg/l/kun)	Volumetrik mahsuldorlik biomassa (g/l/kun)	Hududning hosildorligi biomassasi (g/m ² /kun)
<i>Ankistrodesmus sp.</i>	24.0–31.0	-	-	11.5–17.4
<i>Scenedesmus obliquus</i>	11.0–55.0	-	0.004–0.74	-
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	1.9–18.4	35.1	0.19	-
<i>Scenedesmus sp.</i>	19.6–21.1	40.8–53.9	0.03–0.26	2.43–13.52
<i>Chlorococum sp.</i>	19.3	53.7	53.7	-
<i>Botryococcus braunii</i>	25.0–75.0	-	0.02	3.0

1-jadvalda ko'rsatilganidek, mikroalgarda quruq biomassaning og'irligi yog' miqdori 75% ga yetishi mumkin, lekin unumdorligi pastligi bilan bog'liq (masalan, *Botryococcus braunii* uchun).

Yashil suv o'tlari uchun *A. falcatus*, biokimyoviy tarkibi turiga qarab farqlanadi (N-cheklangan, P-cheklangan, cheklanmagan) va resurs darajasi (15% mmmx yoki mmax). cheklash. N cheklovi hujayradagi protein tarkibini kamaytiradi ikki barobar. Aksincha, lipid va

uglevod tarkibi P-cheklangan hujayralarda boyitilgan. Oqsil: lipid, oqsil: uglevod va oqsil: (uglevod : lipid) nisbati sezilarli darajada edi
ozuqaviy moddalarni cheklash sharoitida juda pasayadi. Har bir omillarning pasayishiga olib kelishi mumkin ularning iste'molchilari uchun oziq-ovqat sifatini kamayishiga va avzallik xossalarini yo'qolishiga olib keladi .

2-jadval. Ankistrodesmus falcatus ning hujayra hajmi va biokimyoviy tarkibi ozuqa moddalari cheklanganligida 15% max yoki cheklanmagan holda yetishtirilishi.

Parametrlar	Eng past –N chegara n = 5- 14	Eng past -P chegara n = 5	To'liq	P-to'lqinning dispers analizi
POM (mg mm ⁻³) * 10 ⁷ (mg cell ⁻¹) * 10 ⁵	2.57 (0.12) 2.27 (0.09)	4.16 (0.24) 6.36 (0.44)	3.10 (0.31) 4.10 (0.56)	0.013 0.0002
Oqsil (mg mm ⁻³) * 10 ⁻⁷ (mg cell ⁻¹) * 10 ⁵	0.54 (0.05) 0.48 (0.02)	1.05 (0.05) 1.61 (0.11)	1.17 (0.05) 1.52 (0.12)	0.0001 0.0001
Karbohidratlar (mg mm ⁻³) * 10 ⁻⁷ (mg cell ⁻¹) * 10 ⁻⁵	0.52 (0.05) 0.46 (0.04)	0.67 (0.05) 1.01 (0.07)	0.34 (0.03) 0.44 (0.05)	0.0001 0.0001
Lipids (mg mm ⁻³) * 10 ⁻⁷ (mg cell ⁻¹) 3 10 ⁻⁵	1.50 (0.10) 1.32 (0.08)	2.45 (0.24) 3.74 (0.41)	1.59 (0.25) 2.15 (0.41)	NS 0.0037
Oqsil: lipid	0.38 (0.03)	0.44 (0.04)	1.14 (0.22)	0.0064
Oqsil :karbohidrat	1.19 (0.16)	1.64 (0.18)	3.79 (0.29)	,0.0001
Hujayra uzunligi (mm ³ cell ⁻¹)	91.3 (1.09)	148 (1.68)	125 (2.15)	

A. falcatusning hujayra hajmi N cheklov ostida o'zgaradi va P chegarasi, N-cheklangan hujayralar kichikroq va mm/max va P-cheklangan hujayralarda o'sadigan hujayralarga qaraganda kamroq zichroqbo'ladi, nazorat hujayralaridan kattaroq va zichroq joylashadi (2-jadval). Bu past protein miqdori bilan bog'liq bo'lishi mumkin N-cheklangan suv o'tlarida va yuqori karbohidratda va P-cheklangan alglarning lipid tarkibi. Yashil rangning P-cheklangan hujayralarining har bir hujayradagi hajmini aniqladi alga Scenedesmus sp. N-cheklangan hujayralarga qaraganda yuqori , shu bilan bir qatorda bir xil o'sish tezligida o'sadi (mmax ning 44%) va hujayra uglerod P-cheklangan hujayralarda yuqori bo'ladi. Hujayra biokimyosida katta farqlar mavjud edi A. falcatusning tarkibiy qismlari 15% mm/max da o'sadi N yoki P chegarasi ostida (2-rasm; 1-jadval). P-cheklangan suv o'tlari (past P) sezilarli darajada yuqori protein tarkibiga ega edi N-cheklangan suv o'tlaridan (past N), bu ham kuzatildi Scenedesmus sp uchun.

Eng keng tarqalgan suv o'tlari (Chlorella, Cryptocodium, Cylindrotheca, Dunaliella, Isochrysis, Nannochloris, Nannochloropsis, Neochloris, Nitzschia, Phaeodactylum, Porphyridium, Schizochytrium, Tetraselmis) 20 dan 50% gacha bo'lgan yog 'miqdoriga ega. lekin yuqori mahsuldorlikka erishish mumkin. Bu muallifning qarindoshi xabar berdi boshqa alohida yog 'kislotalari zanjirlarining intensivligi turlarga xosdir, masalan *Ankistrodesmus* sp. da C16:4 va C18:4 turlari uchraydi.

Chlorella vulgaris, Haematococcus pluvialis, Arthrospira (Spirulina) platensis fotoavtotrof, geterotrof va miksotrofik sharoitlarda o'sadigan shtammlarga

misoldir. *Selenastrum capricornutum* va *Scenedesmus.acutus* kabi boshqa shtammlar fotoavtotrof, geterotrof yoki fotoheterotrofik o'sishi mumkin [13].

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Емцев, В. Т. Микробиология : учебник для академического бакалавриата / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. — 8-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 428 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-06081-2
2. G. S. Minyuk, cand. biol. Researcher, Senior Research Fellow, I. V. Drobetskaya, Ph.D. biol.Scientist, I. N. Chubchikova, junior researcher, N. V. Terentyeva, uzb. Institute of South Marine Biology. A. O. Kovalevskiy National Academy of Sciences of Ukraine, Sevastopol, Ukraine UDC 57.083.1: 573.7: 574.6
3. Botany: Course in Algology and Mycology. Ed. Yu. T. Dyakova. - М. : MSU Publishing House, 2007.
4. Выращивание мидий и устриц в Черном море Под редакцией академика В. Н. Еремеева.
5. Robert V. Hoshow / from the British Encyclopedia, Inc. Oct 14 2020 g.
6. M.D. Guiry in Guiry, M.D. & Guiry, G.M. 2015. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. <http://www.algaebase.org>; searched on 16 April 2015.
7. Monographia Nostochinearum italicarum addito specimine de Rivulariis. Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino, ser. 2 5: 1-143, pls I-XVII.
8. Дохторук Андрей, ст. каф. Микробиология и вирусология, Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара <https://bio-x.ru/articles/mikrovodorosli-botryococcus-braunii>.
9. Molecular and physiological studies of algae grown on wastewater as a valuable candidate for biodiesel production/April 2013/ Master degree Advisor: Mostafa El-Sheekh.
10. Я.Панкратьев, В.С.Злобин, А.Ф.Федоров, А.А.Семко, А.Еременко, Л.А.Буряя. Морская капуста - ламинария сахаристая в профилактике и лечении некоторых инфекционных заболеваний у населения Кольского Севера. Мурманск. 2001
11. <https://poisk-ru.ru/s8431t15.html>
12. https://www.researchgate.net/publication/351604726_De_novo_transcriptome_assembly_of_the_green_alga_Ankistrodesmus_falcatus
13. Mata TM, Martins AA, Caetano NS. 2010. Microalgae for biodiesel production and other applications: a review. *Renewable Sustainable Energy Reviews* 14:217–32.
14. Moheimani NR. The culture of Coccolithophorid Algae for carbon dioxide bioremediation. PhD thesis. Murdoch University; 2005.
15. Richmond A. Handbook of microalgal culture: biotechnology and applied phycology. Blackwell Science Ltd; 2004.
16. Chisti Y. Biodiesel from microalgae. *Biotechnology Advances* 2007;25(3): 294–306.
17. Maxwell EL, Folger AG, Hogg SE. Resource evaluation and site selection for microalgae production systems. SERI/TR-215-2484; May 1985.